

Suprema Corte de Justicia de la Nación

Acuse de Recibo

JUICIOS E INTERPOSICIÓN DE RECURSOS

Remitente **MARCO ANTONIO GONZALEZ ARROYO**

Fecha de envío a la SCJN: **03/10/2025 0:00:25**

Tipo y núm de exp. en SCJN: **ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD**

Fecha del acuerdo:

Órgano emisor del acuerdo recurrido: **NO APLICA**

Tipo de recepción: **CONFORME**

Documentación remitida del Recurso de Reclamación

Tipo de clasificación o Documento remitido	Número de fojas y tipo de documento reproducido y remitido	Tipo de observación	Razonamientos
PRESENTACIÓN DEMANDA	(4) ORIGINAL	NINGUNA	DOCUMENTO LEGIBLE EN 4 PÁGINAS
COMUNICADO DE EJECUCION CONSTITUCIONAL	(6) ORIGINAL	NINGUNA	DOCUMENTO LEGIBLE EN 6 PÁGINAS
NOTIFICACION	(168) ORIGINAL	NINGUNA	DOCUMENTO LEGIBLE EN 166 PÁGINAS; MÁS 2 PÁGINAS EN BLANCO
RECLAMACION	(117) ORIGINAL	NINGUNA	DOCUMENTO LEGIBLE EN 114 PÁGINAS; MÁS 3 PÁGINAS EN BLANCO
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	(5) ORIGINAL	NINGUNA	DOCUMENTO LEGIBLE EN 4 PÁGINAS

* En el cómputo del número de fojas se incluye la foja correspondiente a la evidencia criptográfica.

* Manifiesto bajo protesta de decir verdad que el documento digitalizado que se adjunta es copia íntegra e inalterada del documento electrónico.

Evidencia Criptográfica - Firma electrónica certificada

Nombre del documento firmado: AcuseRecursoReclamacionSEPJF21021.pdf

Secuencia: 8106656

Autoridad Certificadora: Autoridad Certificadora Intermedia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación

Firmante	Nombre:	RICARDO ALEJANDRO RAMIREZ PADILLA	Estado del Certificado:	OK	Vigente
	CURP:	RAPR870408HDFMDC06			
Firma	Serie del certificado del firmante:	636a6673636a6e0000000000000000000000b0	Revocación:	OK	No Revocado
	Fecha: (UTC / Ciudad de México)	2025-10-03T14:04:11Z / 2025-10-03T08:04:11-06:00	Estatus de firma:	OK	Válida
	Algoritmo:	SHA512/RSA_ENCRYPTION			
	Cadena de firma:	1a da 0b 80 a5 6c 21 a8 b4 cf b8 0b 27 57 6e 0b 32 66 49 c8 cb 51 b9 f9 54 d2 aa c1 41 ca 49 d2 8b c2 71 f6 ac 48 eb b0 39 67 da 45 6f b7 89 73 92 2f 7f 88 62 06 09 47 28 e5 b3 52 67 98 10 58 0b 10 8c ac 20 2e 5c 82 68 4b cc 53 e5 d1 7a f8 dc 0f 2c ca 01 0a d1 76 66 c4 95 04 3b f9 e9 33 b3 e8 58 d7 65 c0 fb c4 31 43 da 17 fe b6 a3 4d aa 2c b8 2c a4 f2 ff ad 2a c6 5e 98 89 22 ef eb d7 e6 92 e3 5b 23 6a ce 70 b7 bf 80 d8 95 2b 67 09 c1 58 c8 8d 29 f2 ce e4 46 d7 f7 dd 9a 8b c7 ab 44 1b 9f 30 2d 09 cd 62 87 be cb 62 bf 15 99 e6 99 1d c0 65 e0 b4 90 21 16 38 f4 a5 23 e8 7d 55 d1 e8 07 52 24 ac 1a 33 7a 4f 36 61 13 82 f3 a1 ab af 83 aa a6 83 5b b5 53 17 d9 71 6f 72 01 76 58 6c ad ba f2 fc e9 fd 05 fc ef 29 b1 fa 34 a6 1b e1 5e 78 97 f2 47 1d 1c d8 c1 4e 66 2e 6a			
OCSP	Fecha: (UTC / Ciudad de México)	2025-10-03T14:04:11Z / 2025-10-03T08:04:11-06:00			
	Nombre del emisor de la respuesta OCSP:	OCSP de la Suprema Corte de Justicia de la Nación			
	Emisor del certificado de OCSP:	Autoridad Certificadora Intermedia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación			
	Número de serie del certificado OCSP:	636a6673636a6e0000000000000000000000b0			
TSP	Fecha : (UTC / Ciudad de México)	2025-10-03T14:04:11Z / 2025-10-03T08:04:11-06:00			
	Nombre del emisor de la respuesta TSP:	TSP FIREL			
	Emisor del certificado TSP:	Autoridad Certificadora Intermedia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación			
	Identificador de la secuencia:	537900			
	Datos estampillados:	4DD081FF9F6DC3FBC1A3750CF15693C4D58072A2024778B0DB04EAE11552886 A6DE6CECED687E2582195E002EB89E2C253D61409DE409E12AF23436590BD27F			

4d081ff9f6dc3fbc1a3750cf15693c4d58072a2024778b0db04eae11552886a6de6ceced687e2582195e002eb89e2c253d61409de409e12af23436590bd27f